

M6. Temporomandibular Rahatsızlığı Olan Bireylerde Kranioservikal Bölge Biyomekaniği Ve Özür Düzeyinin İncelenmesi

Harun Gençosmanoğlu¹, Nezehat Özgül Ünlüer², Gülümser Aydın³

¹ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

² Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

³Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada temporomandibular rahatsızlığı (TMR) olan bireylerin kranioservikal bölge biyomekaniği ve özür düzeyinin incelenmesi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlandı. **Yöntem:** Çalışmamızda vaka kontrol çalışma tasarımı kullanıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine temporomandibular eklem yakınması ile başvuran, muayene ve tetkik sonrası TMR tanısı alan 22'si kadın (%92) 24 birey hasta grubu olarak ve TMR'si olmayan 15'i kadın (% 58) 26 gönüllü, sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edildi. Her iki gruba dâhil edilen bireylerde kranioservikal bölgenin (KSB) biyomekaniği; statik olarak lateral fotografi ile (Göz-Tragus-Yatay, Tragus-C₇-Yatay, Pogonion-Tragus-C₇, Tragus-C₇-Omuz, Omuz-C₇-Yatay Açılı) ve dinamik olarak dijital inklinometre ile (servikal fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol lateral fleksiyon ve rotasyon açıları) değerlendirildi. KSB'nin özür düzeyinin değerlendirilmesinde ise 'Boyun Özür Göstergesi' kullanıldı. **Bulgular:** Yaş ortalaması hasta grubunda 37,79 ± 16,62 yıl, kontrol grubunda ise 25,15 ± 10,52 yıl idi. Her iki grup verileri karşılaştırıldığında, hasta grubunda servikal fleksiyon açısı (p=0,029) ve boyun özür göstergesi puanı (p<0.001) anlamlı düzeyde yüksek, servikal ekstansiyon açısı (p=0,045), sağa servikal rotasyon açısı (p=0,017) ve sola servikal rotasyon açısı (p=0,008) anlamlı düzeyde düşük tespit edildi. KSB'nin statik biyomekanik değişkenleri gruplar arası benzerdi (p>0,05). **Sonuç:** TMR'li bireylerde sağlıklı bireylere kıyasla servikal fleksiyon açısının artmış, ekstansiyon ve rotasyon açılarının azalmış olması ve boyun özür göstergesi puanının yüksekliği TMR'nin değerlendirilmesinde ve tedavisinin planlanmasında KSB biyomekaniğinin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular Rahatsızlıklar, Boyun Ağrısı, Postür

GENEL BİLGİLER

Servikal omurga ile temporomandibular eklem arasındaki nörofizyolojik, biyomekanik ve fonksiyonel bağlantı güçlü kanıtlara dayanır (1). Yine de baş postürünün temporomandibular rahatsızlık (TMR) ve orofasiyal ağrı ile doğrudan ilişkili olup olmadığı konusunda hala tartışmalar mevcuttur. Literatürde yer alan iki derleme (1, 2) çeşitli çalışmaların baş postürü ile stomatognatik sistem arasındaki ilişkiyi rapor ettiğini belirtir; ancak baş postürü, çene postürü ve oklüzyon arasındaki fonksiyonel ilişki için literatürün kanıt düzeyi ikna edici değildir. Diğer taraftan güncel bir çalışma farklı baş postürlerinin, özellikle ileri baş postürünün, ağız açıklığını değiştirdiğini ve temporomandibular eklem (TME) ve çiğneme kasları üzerindeki basınç ağrı eşiklerini düşürdüğünü bulmuştur (3). Baş postürünü değiştirmek hastanın şikâyetlerini iyileştiriyorsa TMR ağrısında veya ilişkili belirtilerde bir role sahip

olması düşünülebilir. Bu sebeple çalışmada TMR'li bireylerin kraniyoservikal bölge biyomekaniği ve özur düzeyinin incelenmesi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlandı.

YÖNTEM

Çalışmamızda vaka kontrol çalışma tasarımı kullanıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine TME yakınması ile başvuran, muayene ve tetkik sonrası TMR tanısı alan 22'si kadın (%92) 24 birey hasta grubu olarak ve TMR'si olmayan 15'i kadın (% 58) 26 gönüllü, sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edildi. Her iki gruba dâhil edilen bireylerde kraniyoservikal bölgenin (KSB) biyomekaniği; statik olarak lateral fotografi ile, dinamik olarak dijital inklinometre ile değerlendirildi. KSB'nin özur düzeyinin değerlendirilmesinde ise 'Boyun Özur Göstergesi' kullanıldı. İlgili değişkenlere Tablo 2'de yer verilmiştir.

Bireylere ait tüm veriler, "SPSS (Statistical Package for Social Sciences Inc. Chicago, IL, USA) for Windows Release 23.0" istatistiksel paket programı aracılığı ile analiz edildi. Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri belirlendi. İki grup karşılaştırılırken parametrik değişkenler için t testi kullanılırken non-parametrik değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Gruplar arası anlamlı fark ($p<0.05$) gösteren değişkenlerin p değerleri (*) ile işaretlenmiştir.

BULGULAR

Her iki grup için bireylerin fiziksel özellikleri (yaş, boy, kilo, vücut kütle indeksi (VKİ)) Tablo 1'de gösterilmiştir. Her iki grubun KSB biyomekanikleri ve özur düzeyleri ile ilişkili parametrik ve non-parametrik değişkenlere ait verileri Tablo 2'de belirtilmiştir.

Tablo 1. Bireylerin fiziksel özellikleri ile ilişkili bulgular.

Değişken	Çalışma Grubu (TMR)	Kontrol Grubu (Sağlıklı)
	Ortalama \pm SS	Ortalama \pm SS
Yaş (yıl)	37,79 \pm 16,62	25,15 \pm 10,52
Boy (cm)	163,92 \pm 7,03	170,35 \pm 9,37
Kilo (kg)	65,33 \pm 13,62	67,13 \pm 14,22
VKİ (kg/m ²)	24,30 \pm 4,51	22,93 \pm 3,03

TARTIŞMA

Bu çalışmada TMR'li bireylerde sağlıklı bireylere kıyasla servikal fleksiyon açısının artmış, ekstansiyon ve rotasyon açılarının azalmış ve boyun özur göstergesi puanının yükselmiş olduğu belirlenmiştir. KSB'nin statik biyomekanik değişkenleri ise gruplar arası benzer bulunmuştur ($p<0.05$). Çalışmamız, statik biyomekanik açısından Armijo-Olivo ve ark.'nın çalışmasını (4), dinamik biyomekanik açısından Grondin ve ark.'nın çalışmasını (5), KSB özur düzeyi açısından Costa ve ark. (6) ile Armijo-Olivo ve ark. (7)'nin çalışmalarını destekler niteliktedir. Bu sonuçlar neticesinde, TMR'li bireylerin tedavi protokollerini oluşturmadan önce KSB'lerindeki patomekaniğin ve özur düzeyinin değerlendirilmesinin önemli olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızın daha büyük örneklem boyutuna ulaşacak şekilde devam ettiğini belirtmek isteriz.

Tablo 2. Gruplar arasında kraniyoservikal bölge biyomekanik ve özür düzeyi ile ilişkili bulguların karşılaştırılması

	Değişken	Çalışma Grubu (TMR) n=24	Kontrol Grubu (Sağlıklı) n=26		
		Ortalama ± SS	Ortalama ± SS	t	p
STATİK BİYOMEKANİK (°)	Göz-Tragus-Yatay	17,27 ± 6,87	18,21 ± 6,93	0,482	0,632
	Tragus-C7-Yatay	46,44 ± 7,41	49,08 ± 5,40	1,448	0,154
	Pogonion-Tragus-C7	81,28 ± 7,46	83,33 ± 8,01	0,935	0,354
	Tragus-C7-Omuz	108,24 ± 12,71	107,23 ± 14,55	-0,261	0,795
	Omuz-C7-Yatay	61,69 ± 12,21	57,62 ± 14,68	-1,062	0,293
DİNAMİK BİYOMEKANİK (°)	Fleksiyon	55,68 ± 12,07	48,90 ± 9,06	-2,257	0,029*
	Ekstansiyon	50,27 ± 15,59	57,88 ± 9,40	2,070	0,045*
	Lateral Fleksiyon (Sol)	37,44 ± 9,75	39,71 ± 7,19	0,942	0,351
	Rotasyon (Sağ)	66,43 ± 11,04	73,76 ± 9,98	2,467	0,017*
		Ortanca (ÇAA)	Ortanca (ÇAA)	Z	p
	Lateral Fleksiyon (Sağ)	39,37 (14,3)	40,84 (5,67)	-0,350	0,727
Rotasyon (Sol)	74 (18,84)	78,84 (9,36)	-2,641	0,008*	
ÖZÜR DÜZEYİ (%)	Boyun Özür Göstergesi Puanı	18,9 (13)	6 (8,3)	-4,190	<0,001*

*:p<0.05; SS: Standart sapma; ÇAA: Çeyrekler arası açıklık.

KAYNAKLAR

1. Olivo SA, Magee DJ, Parfitt M, Major P, Thie NM. The association between the cervical spine, the stomatognathic system, and craniofacial pain: a critical review. Journal of orofacial pain. 2006;20(4).
2. Manfredini D, Castroflorio T, Perinetti G, Guarda-Nardini L. Dental occlusion, body posture and temporomandibular disorders: where we are now and where we are heading for. Journal of oral rehabilitation. 2012;39(6):463-71.
3. La Touche R, París-Aleman A, von Piekartz H, Mannheimer JS, Fernández-Carnero J, Rocabado M. The influence of cranio-cervical posture on maximal mouth opening and pressure pain threshold in patients with myofascial temporomandibular pain disorders. The Clinical journal of pain. 2011;27(1):48-55.
4. Armijo-Olivo S, Rappoport K, Fuentes J, Gadotti IC, Major PW, Warren S, et al. Head and cervical posture in patients with temporomandibular disorders. Journal of orofacial pain. 2011;25(3).
5. Grondin F, Hall T, Laurentjoye M, Ella B. Upper cervical range of motion is impaired in patients with temporomandibular disorders. Cranio®. 2015;33(2):91-9.
6. da Costa DRA, de Lima Ferreira AP, Pereira TAB, Porporatti AL, Conti PCR, Costa YM, et al. Neck disability is associated with masticatory myofascial pain and regional muscle sensitivity. Archives of oral biology. 2015;60(5):745-52.
7. Olivo SA, Fuentes J, Major P, Warren S, Thie N, Magee D. The association between neck disability and jaw disability. Journal of oral rehabilitation. 2010;37(9):670-9.